

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ЭПОСЕ «МАСПАТША» ВЕДУЩИЕ
УЧАЩИХСЯ К СТИМУЛИРОВАНИЮ ЭТИКЕ, ВЕЖЛИВОСТИ И
ЛОЯЛЬНОСТИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067522>

Пазылов Торе Арзиевич

*Докторант Нукусский Государственный
педагогический институт имени Аджинияза*

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические идеи обучения учеников гуманным качествам каракалпакского фольклорного эпоса «Маспатша».

Ключевые слова: Каракалпакский фольклор, устная литература, педагогика, образование, рассказ, поведение, этикет, творчество.

Эпосы, которые были мощной духовной продовольствием нашего народа течении веков, являются неотъемлемой частью наших богатых ценностей, занимающее большое место в нашей жизни. Они отражают образы, традиции и обычаи, обряды и религиозные верования исторической жизни народа.

Народные каракалпакские эпосы, передаваемые из поколения в поколение с ранних веков, являются одним из самых мощных произведений просветительского значения. По словам первого Президента И.А. Каримова, они, то есть «культурные ценности, духовное наследие народа, тысячелетиями служили мощной духовной провизией для народов Востока» [1,4].

Благодаря беспристрастности наше наследие предков было восстановлено и стало мощной силой, которая служит укреплению и развитию нашего настоящего и будущего. Среди этих эпосов «Маспатша» занимает особое место в работе по просвещению читающей молодежи человечности, что является одной из интеллектуальных добродетелей морали. По словам академика Ж. Базарбаева, «Вежливость - это не обычная мораль, это привычка, это социальный статус» [2,68].

Главный герой эпоса Маспатша не становится мгновенно героем. Родители Маспатши отправляют его в школу, когда ему исполняется шесть лет. Он проучился в медресе десять лет. Ему исполняется шестнадцать лет и получает титул Маспатша.

В семнадцать лет он стал разгуливающим юношей, начал мечтать о девушках. Однако, дожив до этого возраста, он «осознавал, мог различать зло от добра и ценил» в результате своего гуманного поведения [1,177]. В детстве он тоже имел честь кататься на лошади так как из благополучной семьи, но не хотел быть без дел, мог различать что правильно, а что нет. Он мог решить любую ссору и поднять настроение тем, кому был другом.

Согласно легенде, когда Маспатша отправился в путешествие в поисках подходящего себе даму, возникла опасность, что он не сможет пересечь ручей. Вдруг встречает деда предка. Благодаря хорошему воспитанию с раннего возраста, он сначала поприветствовал своего дедушку, а затем начал вежливо спрашивать имя, известность и прозвище страны.

В содержании эпоса сравниваются такие общие для людей качества, как смирение, эгоизм и высокомерие. Например, когда Каргабай Суупы спросил Айбаршу, дочь богатого Лабакбая, для Маспатши, богач не принял его приветствий, не взглянул на них, не протянул руку и даже не спросил, откуда он, не посмотрел на него как на гостя. А Каргабай Суупы, напротив сидел соблюдая вежливость, оставался скромным. Только через некоторое время, не богач, а его вместо него его жена начала просить направлении и отпроисходящем.

Превосходство человечности Маспатши станет очевидным, даже когда он встречает кансарлийского гиганта. Даже когда кровожадный великан ругается с ним, он уважая его возраст говорит ему: «не умирай с мечтами, делай свои хитрости» и дает ему подряд свои три очереди [1,206]. В свое время Кансарлы тоже был умным и многословным. Он посмотрел на мальчика из барака и крикнул Маспатше, прежде чем дать ему выстрел сказал: «Дам одну пулю, но не скажешь что не понял» [1,206]. Он посмотрел на Маспатшу. Однако Маспатша ловит пулю и вспоминает о необходимости взять пулю и благополучно вернуть залог своему владельцу и говоря «вот твой залог» [1,206] придя в себя смог благополучно взять пулю для выстрела. Три дня богатыри не могли победить друг друга стрельбой, гонками, мечами, копьями и драками.

Устав от борьбы с Маспатшей, Кансарлы сказал: «Я боролся с тобой три вечера, три дня, мы были голодны и устали. Давайте поспать шесть дней и крепко выспаться. Будем сражаться в седьмой день» [1,207]. Маспатша принял предложение и дал гиганту «семидневный льготный период» [1,208].

Как видно из приведенных выше примеров, в «Эпосе о Маспатше» вопросы гуманизма описаны с большим мастерством. Этикет, например, проявление смирения, вежливость в ответ на просьбу, безопасный возврат и не нападение толпой к спящему противнику - все это часть щедрости.

В заключении, человек, обладающий добротью и вежливостью, всегда считается имеющий одинаковое дело, как и его сказанное слово. Он «не обращает внимания на свои положительные качества, но думает, что должен быть самим собой» [2,67]. Этому требованию отвечают проблемы человечности в эпосе о Маспатше. Мы имеем возможность в связи с этим умение глубоко объяснять ученикам вопросы гуманизма в эпосе «Маспатша», прививать детям качества гуманизма со школьного возраста, развивать у учеников нравственные качества, заинтересовать их к чтению устного творчества.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Қарақалпақ фольклоры. Т. 9-13 / Бас редактор Н.Қ.Айымбетов. Жууаплы редакторлар С.Бахадырова. А.И.Альниязов; ӨзИА Қарақалпақстан белими, Н.Дәўкараев атындағы тил хәм әдебият институты. - Т.; «Маънавият». - 2009. - 536 б.
2. Ж.Базарбаев, Қ.Дәўлетова. Әдептаныў. «Билим» баспасы. Нөкис, 1994-жыл. 264 бет.

